

УДК 336(075):338.45

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ КАЗАХСТАНА

INCREASING EFFICIENCY OF INVESTMENT PROJECTS IN THE ENERGY INDUSTRY OF KAZAKHSTAN

©Нургазиев Е. Т.

Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ
г. Москва, Россия, nurgaziev@inbox.ru

©Nurgaziev E.

National Research Nuclear University MEPHI
Moscow, Russia, nurgaziev@inbox.ru

©Раимбеков Ж. С.

д-р экон. наук
Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева
г. Астана, Казахстан, zh_raimbekov@mail.ru

©Raimbekov Zh.

Dr. habil.

L. N. Gumilyov Eurasian National University
Astana, Kazakhstan, zh_raimbekov@mail.ru

Аннотация. Проведен анализ инвестиционной политики в энергетической отрасли Казахстана, выявлены основные проблемы в процессе принятия и реализации инвестиционных проектов.

Для повышения эффективности инвестиционной политики предприятия предложено: оптимизация корпоративных процедур; привлечение альтернативных источников финансирования (ИПО, лизинг); изменения процедур исполнения регламентов, описывающих объемы, сроки, периодичность и порядок предоставления информации.

С учетом изменения корпоративных процедур, время рассмотрения инвестиционного проекта может сократиться с 3 до 1 месяцев.

Реализация рекомендаций подтверждена проведенными нами расчетами и свидетельствует о возможности их практического применения. Это будет способствовать: росту свободных денежных средств в результате экономии по налогам; улучшению показателей прибыльности проекта и компании в целом.

Abstract. Analysis of the investment policy in the energy sector of Kazakhstan is carried out, the main problems in the process of adoption and implementation of investment projects is identified.

To improve the efficiency of company's investment policy, it was proposed: optimization of corporate procedures; attracting alternative sources of financing (IPO, leasing); changes in procedures for the implementation of regulations describing the scope, timing, frequency and procedure for providing information.

With the changes in corporate procedures, the timing of the investment project can be reduced from 3 to 1 months.

Implementation of the recommendations is confirmed by the calculations carried out by us and demonstrates the possibility of their practical application. This will contribute to: growth of free

cash as a result of saving on taxes; improving profitability of project and the company as a whole from 1 to 3 months.

Ключевые слова: инвестиционный проект, энергетическая отрасль, эффективность инвестиций, лизинг, Казахстан.

Keywords: investment project, energy sector, investment efficiency, leasing, Kazakhstan.

Электроэнергетический комплекс играет важную роль в социально-экономической сфере Казахстана и определен как один из приоритетных секторов экономики. В настоящее время, разработаны три сценария дальнейшего развития электроэнергетической отрасли (базовый, оптимистичный и пессимистичный). По всем сценариям, в течение следующих десяти лет ожидается устойчивый рост спроса на продукцию электроэнергетического сектора — электроэнергию, теплоэнергию и уголь. По базовому сценарию (наиболее вероятному) ожидается рост электропотребления с 88,1 млрд кВт-ч в 2011 году до 121 млрд кВт-ч к 2022 году (среднегодовой рост около 3%) (1).

В целях успешной реализации поставленных перед Казахстаном стратегических задач необходимо успешно реализовать программу форсированной индустриализации. В ней находят отражение практически все аспекты диверсификации экономики и вывода ее на качественно новый уровень, акцентировав внимание на инновационном сотрудничестве, продолжении работы по улучшению инвестиционного климата, корпоративного управления, активном развитии альтернативных механизмов привлечения финансовых ресурсов, использования финансового инструментария для анализа эффективности инвестиционных вложений, оценки стоимости компаний, что позволит диверсифицировать риски, способствовать ликвидности рынка, привлечению инвесторов, повышению капитализации компаний и, конечном счете, станет одной из движущих сил дальнейшего развития и роста экономики страны в целом [1, с. 39].

Предприятия реального сектора экономики Казахстана должны разрабатывать и осуществлять комплекс мер, направленных на достижение стратегической устойчивости и эффективности текущего функционирования. Основными инструментами активного воздействия, нацеленными на реализацию этих задач, являются:

- эффективная структурная организация компании;
- реалистичная производственная программа;
- четкое управление финансовыми потоками;
- агрессивный маркетинг;
- ориентация на инновации.

Таким образом, перспективы компаний зависят в первую очередь от того, насколько они способны создать эффективную организацию и систему управления для успешного функционирования. Важны правильный выбор стратегических приоритетов и их реализация путем осуществления продуманной инвестиционной политики, укрепления позиций, внедрения на новые рынки сбыта. Огромное значение имеют обоснованный выбор направлений научно-технического развития, создание эффективного менеджмента, формирование групп современных управленцев, способных реорганизовать стиль работы компаний в соответствии с требованиями рыночной экономики и стандартами современного высококлассного менеджмента.

В рамках выполнения своей миссии — «Для поддержания высоких темпов развития экономики страны и повышения уровня жизни казахстанцев, обеспечить надежное и эффективное производство и поставку электрической и тепловой энергии, а также угля в

рамках глобальных энергоэкологических инициатив через устойчивое развитие» АО «Самрук–Энерго» необходимо будет учесть данные пути решения проблемных вопросов:

- оптимизация корпоративных процедур;
- привлечение альтернативных источников финансирования (ПРО, лизинг);
- разработка и исполнение регламентов, описывающих объемы, сроки, периодичность и порядок предоставления информации.

Существующая схема рассмотрения и одобрения большинства инвестиционных проектов АО «Самрук–Энерго» выглядит следующим образом (Рисунок 1):

Рисунок 1. Текущая схема рассмотрения инвестиционных проектов АО «Самрук–Энерго»

1. Проект инициируется ДЗО и/или АО «Самрук–Энерго» и/или АО «Самрук–Казына» и/или Правительством и предварительно анализируется специалистами АО «Самрук–Энерго».

2. По результатам предварительного анализа инвестиционный проект выносится на рассмотрение Инвестиционного комитета АО «Самрук–Энерго» (коллегиальный орган, имеющий рекомендательный характер)

3. При одобрении реализации проекта Инвестиционным комитетом, проект выносится на рассмотрение Правления компании (исполнительный орган Общества, решение которого имеет юридическую силу) с целью одобрения проекта и инициации вынесение вопроса на заседание Инвестиционно–инновационного комитета АО «Самрук–Казына» (Фонд) и Совета директоров АО «Самрук–Энерго».

4. Инвестиционно–инновационной комитет, при одобрении проекта рекомендует (решение не имеет юридической силы) Совету директоров АО «Самрук–Энерго» одобрить реализацию и финансирование проекта.

5. Совет директоров компании (орган управления Общества, решение которого имеет юридическую силу) одобряет реализацию проекта и дает соответствующие поручения исполнительному органу.

В случае если инвестиционный проект является стратегическим для Республики Казахстан (прим. «Строительство Балхашской ТЭС» — стоимость более 4 млрд долларов США), в дополнение к предыдущим корпоративным органам, его рассмотрение выносится на Правление АО «Самрук–Казына».

Принимая во внимание тот факт, что во многих случаях есть необходимость оперативного принятия решения с целью скорейшего восстановления и/или улучшения операционной деятельности, сохранения условий коммерческих предложений со стороны финансирующих институтов и поставщиков техники и оборудования, существует острая необходимость в оптимизации процедур одобрения реализации проектов.

Для большей гибкости и оперативности принятия решения предлагается наделить большей самостоятельностью корпоративные органы АО «Самрук–Энерго» и не выносить на уровень акционеров компании вопросы инвестиционной деятельности АО «Самрук–Энерго», за исключением стратегических для Республики Казахстан инвестиционных проектов.

Учитывая тот факт, что основной состав членов Совета директоров АО «Самрук–Энерго» состоит из представителей АО «Самрук–Казына», акционер в любом случае будет принимать решение через своих представителей. В этой связи отсутствует необходимость дополнительного вынесения вопроса на рассмотрение Инвестиционно–инновационной комитета АО «Самрук–Казына» (рекомендательный орган).

Предлагаемая схема рассмотрения и одобрения инвестиционных проектов АО «Самрук–Энерго» выглядит следующим образом» (Рисунок 2):

Рисунок 2. Предлагаемая схема рассмотрения инвестиционных проектов АО «Самрук–Энерго»

1. Проект инициируется ДЗО и/или АО «Самрук–Энерго» и/или АО «Самрук–Казына» и/или Правительством и предварительно анализируется специалистами АО «Самрук–Энерго».

2. По результатам предварительного анализа инвестиционный проект выносится на рассмотрение Инвестиционного комитета АО «Самрук–Энерго» (коллегиальный орган, имеющий рекомендательный характер)

3. При одобрении реализации проекта Инвестиционным комитетом, проект выносится на рассмотрение Правления компании (исполнительный орган Общества, решение которого имеет юридическую силу) с целью одобрения проекта и инициации вынесение вопроса на заседание Совета директоров АО «Самрук–Энерго».

4. Совет директоров компании (орган управления Общества, решение которого имеет юридическую силу) одобряет реализацию проекта и дает соответствующие поручения исполнительному органу.

5. Только в случае если инвестиционный проект является стратегическим для Республики Казахстан, в дополнение к предыдущим корпоративным органам, его рассмотрение выносится на Инвестиционно–инновационный комитет и Правление АО «Самрук–Казына».

С учетом изменения корпоративных процедур, время рассмотрения инвестиционного проекта может сократиться с 3 до 1 месяцев (с учетом согласования со структурными подразделениями акционера).

Одним из факторов, определяющих успех инвестиционной деятельности предприятий республики, является финансовое обеспечение инвестиций. Как показал анализ, большинство предприятий республики испытывают трудности с поиском источников финансирования инвестиций в основной капитал. В этой связи, особую актуальность приобретают вопросы диверсификации форм и методов финансирования инвестиций, поиска альтернативных способов финансирования (2).

Как показал проведенный нами анализ, на сегодняшний день одной из проблем ДЗО АО «Самрук–Энерго» является высокий уровень износа основных фондов действующих предприятий (60–90%). Большая часть активов нуждается в глубокой модернизации и оснащению современным технологичным оборудованием. От уровня развития модернизации зависят важнейшие удельные показатели операционной деятельности, уровень экологической безопасности, производительность труда и энерго–безопасность государства.

Лизинг, как источник финансового обеспечения инвестиционной деятельности предприятий, является одним из перспективнейших механизмов их технического перевооружения, внедрения новой техники и технологий, повышения инновационного уровня и экономических результатов производства.

Рынок лизинга является наиболее востребованным инструментом обновления основных фондов в Казахстане, чему способствует наличие преимуществ перед банковским кредитованием и наличие государственной программы развития.

На основании вышеизложенного, и для обеспечения развития энергетического комплекса АО «Самрук–Энерго» следует рассмотреть возможность внедрения лизингового финансирования и реализация программы «Народное IPO» .

Проведенный анализ выявил также проблему чрезмерного бюрократизма и неэффективных процедур. Это предполагает необходимость разработки и исполнения регламентов, описывающих объемы, сроки, периодичность и порядок предоставления информации.

Основные недостатки на сегодняшний день:

–отсутствие базы данных по портфелю инвестиций группы компаний АО «Самрук–Энерго»;

–отсутствие единой и унифицированной методологии принятия инвестиционных решений.

Для решения комплекса перечисленных проблем считаем целесообразным разработать и внедрить следующие мероприятия.

Формирование базы данных по портфелю группы компаний Общества для эффективного управления инвестициями. Мастер–план развития компании должен представлять собой портфель необходимых инвестиций и проектов до 2022 года, необходимых для достижения целей Стратегии развития компаний.

По проектам, требуемых финансирования за счет средств Фонда, Мастер–план развития позволит оценить объем необходимых средств

Создание системы автоматизированной отчетности по инвестиционным проектам Фонда, позволит создать платформу для отчетности и анализа исполнения инвестиционной программы (Рисунок 1) с целью эффективного управления, мониторинга и полной раскрытии информации об инвестиционной деятельности.

Реализация названных рекомендаций позволит, на наш взгляд, получить следующие количественные и качественные результаты, направленные на повышение эффективности инвестиционной политики:

- систематизация процесса получения информации от ДЗО по проектам;
- сокращение периодичности предоставления информации (до ежеквартального);
- исключение дублирования информации в различных формах отчетности;
- уменьшение вероятности технических ошибок в предоставляемой информации;
- создание единой базы по всему портфелю инвестиционных проектов фонда;
- единый учет, хранение, мониторинг и оперирование информацией;
- повышение качества и оперативности подготовки отчетности по проектам.

Предложенные мероприятия по повышению эффективности инвестиционной политики предприятия способствуют увеличению внутреннего и внешнего потока финансирования для инвестиционной деятельности АО «Самрук–Энерго». С учетом изменения корпоративных процедур, время рассмотрения инвестиционного проекта может сократиться с 3 до 1 месяцев.

Для обеспечения развития энергетического комплекса АО «Самрук–Энерго» следует рассмотреть возможность внедрения лизингового финансирования и реализация программы «Народное IPO». Создание системы автоматизированной отчетности по инвестиционным проектам Фонда, позволит создать платформу для отчетности и анализа исполнения инвестиционной программы с целью эффективного управления, мониторинга и полной раскрытии информации об инвестиционной деятельности.

Предложенные нами рекомендации требуют соответствующего обоснования. В этой связи нами произведен расчет эффективности применения альтернативного источника финансирования (лизинга) инвестиционного проекта на основе методов, требующих применения концепции дисконтирования.

Для сравнительного анализа нами произведены альтернативные расчеты на примере инвестиционного проекта «поставка нового энергоблока SIEMENS на Экибастузской ГРЭС-1»

Таким образом, для повышения эффективности инвестиционной политики предприятия нами предложено:

- оптимизация корпоративных процедур;
- привлечение альтернативных источников финансирования (ПРО, лизинг);
- разработка и исполнение регламентов, описывающих объемы, сроки, периодичность и порядок предоставления информации.

Реализация авторских рекомендаций подтверждена проведенными нами расчетами и свидетельствует о возможности их практического применения. Это будет способствовать:

- росту свободных денежных средств в результате экономии по налогам;
- улучшению показателей прибыльности проекта и компании в целом.

Источники:

- (1). Инвестиционная политика АО «Самрук-Энерго». Астана. 2012
- (2). Долгосрочная Стратегия развития АО «Самрук-Энерго» на 2015-2025 гг.
<https://www.samruk-energy.kz/ru/se/strategy-development>

Список литературы:

1. Каиржанов А. С. Инновационная деятельность в Казахстане // Банки Казахстана. 2011. №2. С. 39.

References:

1. Kairzhanov, A. S. (2011). Innovacionnaya deyatelnost v Kazakhstane. Banki Kazakhstana, (2), 39

*Работа поступила
в редакцию 19.08.2017 г.*

*Принята к публикации
23.08.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Нургазиев Е. Т., Раимбеков Ж. С. Повышение эффективности инвестиционных проектов в энергетической отрасли Казахстана // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №9 (21). С. 113-119. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/nurgaziev> (дата обращения 15.09.2017).

Cite as (APA):

Nurgaziev, E., & Raimbekov, Zh. (2017). Increasing efficiency of investment projects in the energy industry of Kazakhstan. *Bulletin of Science and Practice*, (9), 113-119